

YOSHLAR- MAMLAKAT TARAQQIYOTINING TAYANCHI

Qayumova Nafisa

Mustaqil tadqiqotchi

Rivojlanib borayotgan mamlakatimizda sog'lom avlodni, komil insonlarni voyaga yetkazishga katta e'tibor berilmoqda. Yoshlarni ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biridir. Bundan tashqari, "huquqiy madaniyat" tushunchasidan kelib chiqib, siyosiy faollikka yoshlarga nisbatan xos bo'lgan siyosiy-huquqiy xususiyat sifatida yondashish mumkin.

Yoshlar ijtimoiy hayotda mamlakat aholisining eng yosh va tez o'zgaruvchan salohiyatini tashkil etuvchi o'zining tarkibiy jihatidan bir-biriga yaqin bo'lgan qatlamidir. Bu qatlamning har sohada faolligini oshirishda muloqotning o'рни beqiyosdir.

Yoshlarni bugungi kunda "siyosiy faol", yoki "siyosiy faol bo'lmagan" guruhga ajratish mumkin. Bularga:

- 1.Siyosiy o'zgarishlarni aniq idrok etgan;
- 2.Qonunlar ularni hayotga tadbiiq etishda befarq bo'lmagan;
- 3.Demokratik islohotlarga o'z hissasini qo'shayotgan;
- 4.Muayyan siyosiy partiya yoki ijtimoiy harakatlar bilan o'z faoliyatini bog'lagan yoshlarni siyosiy faol qatlam deyish mumkin.

O'zbekiston Respublikasiada 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar yoshlar hisoblanadi. Yoshlarni ijtimoiy –iqtisodiy va siyosiy-ma'naviy sohadagi faolligini oshirishning asosiy omillarini ilmiy-ijodiy yosh ziyolilarimiz ongiga amalga singdira olsakkina, Uchinchi Rennesans poydevorining eng mustahkam ma'naviy-ma'rifiy ustunini yaratgan bo'lamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 25 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi yoshlari kunini belgilash to'g'risida"gi Qonuni qabul qilinib, mamlakatimizda 30 iyun – "Yoshlar kuni" etib belgilandi.

Yoshlarga qaratilayotgan bunday e'tibor va g'amxo'rlik, yurtimizda amalga oshirilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati, shubhasiz, bizlarni quvontiradi.

Bundan tashqari, chet ellarda yashayotgan vatandoshlar bilan doimiy muloqot va hamkorlikni rivojlantirish, ularning mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlardagi ishtirokini rag'batlantirish, shuningdek, ularning huquq hamda manfaatlarini to'laqonli va har tomonlama himoya qilishga ko'maklashish yuzasidan diqqatga molik ishlar amalga oshirilayotganidan ham yaxshi xabardormiz. Bularning barchasi O'zbekistonda vatandoshlar bilan hamkorlikni rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida munosabat qaror topganidan dalolatdir.

Yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-ma'naviy sohalardagi mavqeyini kuchaytirish – Yangi O‘zbekistonni barpo etishimizda juda dolzarb masaladir. Harakatlar Strategiyasini biz bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdamiz. Ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi yo‘nalish-yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda - biz avvalo ularni jismonan sog‘lom, ruhan tetik, dunyo qarashi keng, zamonaga mos, hamnafas fikrlaydigan, Vatanga sodiq tarbiyalash bilan birga demokratik islohotlarni olib bormoqdamiz. Yoshlar bilan ishlash, ularni ijodiy va intellectual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash, madaniyat, sport, turizm rivojiga jalb etish, zamonaviy usulda chet el tajribasiga asoslanib milliy iqtisodiyotimizni jahon bozoriga tanishtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni eksport qilish, turli sohalarda tadbirkorliklarini rivojlantirish, vatandoshlar bilan hamkorlikni o‘rnatish kabi masalalar muayyan institusiyaviy shaklda olib boriladi.

Jumladan:

- 2018 yilda O‘zbekiston Prezidenti Farmoniga muvofiq “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi tasdiqlandi. Ushbu hujjat orqali tadbirkorlik, StartUPlar, g‘oyalar va loyihalarni amalga oshirishda ko‘maklashish va qo‘llab-quvvatlash yangi bosqichga ko‘tarildi;

-2020 yilda yoshlar yo‘nalishida yana bir muhim qadam tashlanib, Prezident qaroriga binoan mamlakatda yoshlar siyosatini amalga oshiruvchi davlat tashkiloti – Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Yoshlarni yuqori darajada rag‘batlantirib boorish maqsadida “Mardo‘g‘lon” davlat mukofoti va “Kelajak bunyodkori” medali ta‘sis etildi;

-Yana bir muhim qadam, 2021 yil – “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash” yili deb e‘lon qilindi va ushbu sohani rivojlantirish yuzasidan Davlat dasturi qabul qilindi. Yoshlar siyosatini rivojlantirishning 5 yillik strategiyasi ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 4 iyul kuni “Yoshlar — kelajagimiz” Davlat dasturi ijrosini samarali tashkil etish masalalariga bag‘ishlab o‘tkazilgan video selector yig‘ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, Davlat dasturi ijrosini joylarda samarali tashkil etish maqsadida mamlakatimizning har bir hududiga Qonunchilik palatasining Yoshlar masalalari bo‘yicha komissiyasi a‘zolari va deputatlar biriktirilib, ular Respublika ishchi guruhlari tarkibida ish olib bordilar.

Qonunchilik palatasining hududlarga biriktirilgan deputatlari tomonidan Davlat dasturining mazmun-mohiyatini keng yoshlar ommasiga yetkazish bo‘yicha targ‘ibot va tashviqot tadbirlari olib borildi, Farmonda belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash yuzasidan qilinayotgan ishlarda hududiy va mahalliy ishchi guruhlarga amaliy ko‘mak ko‘rsatildi. Jumladan, Navoiy viloyatida joriy yilning 12 iyul kuni mazkur

tarixiy hujjat mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan matbuota njumani hamda 17 iyul kuni Qonunchilik palatasining Yoshlar masalalari bo'yicha komissiyasi tashabbusi bilan "Yoshlar — kelajagimiz" Davlat dasturi ijrosini tashkil etishda siyosiy partiyalar va "Yoshlar qanotlari" ning o'rni va roli" mavzuida seminar tashkil etildi. Xorazm viloyati hokimligida, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq, Amudaryo va Ellikqal'a tumanlarida bo'lgan uchrashuvlar davomida barcha mutasaddi idora va tashkilotlar vakillari ishtirokida amaliy muloqot hamda seminarlar o'tkazildi.

Qonunchilik palatasi deputatlari tuman va shahar ishchi guruhlari bilan birgalikda uyma-uy yurib, yoshlar bilan uchrashishdi, aniqlangan muammolarni hal etishda, ishsiz yigit-qizlar bandligini ta'minlashda hamda tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagidagi yoshlarga amaliy yordam ko'rsatishdi. Shu bilan birga, Farmonda belgilangan vazifalarning joylardagi ijrosini ta'minlashda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, yuzaga kelayotgan muammolarni hal etish bo'yicha tavsiyalar hamda ko'rsatmalar berib borishdi. "Yoshlar — kelajagimiz" jamg'armasining tuman va shahar filiallari direktorligiga nomzodlar tanlashda ham ko'maklashildi.

Albatta, bu ishlar katta-katta maqsadi bor, biroq uni amalga oshirishda ikkilanib, biroz qiynalib turgan minglab, millionlab yoshlarni ruhlantirishi, tabiiy. Olib borilayotgan bunday sa'y-harakatlar oxir-oqibatda aniq tashabbusi bor, yangi-yangi g'oyalari bilan yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishga tayyor butun boshli bir avlodni yuzaga chiqarishi, shubhasizdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi "Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3289-sonli Qarori. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2017.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-sonli Qarori. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2017.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 fevral "Davlat maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarining ayrim toifalari mehnatiga haq to'lashni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga Sharh. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2018.

